

УДК 378

*В. В. Астахов***О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОДХОДЕ
К «НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ»
ОБРАЗОВАНИЮ:
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ**

В статье на основе материалов, опубликованных ранее в Ученых записках НУА [1] и других научных изданиях [2], по проблемам правового регулирования деятельности частных высших учебных заведений в Украине, представлен обобщенный анализ ситуации, сложившейся в действующем образовательном законодательстве на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий. Сделана попытка систематизировать причины углубляющегося кризиса системы образования, её высшей школы в целом и приватной, в частности, и определить возможные пути улучшения ситуации в правовом поле высшего образования. Одним из возможных решений, накопившихся за последнее десятилетие многочисленных организационно-правовых проблем в сфере образования, может стать упорядочение правовой регламентации как функционирования самой системы, так и ее взаимоотношений со стейкхолдерами. При этом одним из главных средств концептуального обновления системы образовательного законодательства Украины является его скорейшая систематизация, которая должна привести к созданию единого систематизированного акта – Кодекса Украины об образовании.

Ключевые слова: правовой статус вуза; частный вуз; образовательное законодательство; участники образовательных отношений; государственное регулирование образования; систематизация законодательства об образовании; нормативно-правовое регулирование образования; Кодекс об образовании.

Астахов В. В. Про державний підхід до «недержавної» освіти: двадцять п'ять років потому

У статті на підставі матеріалів, опублікованих раніше у Вчених записках НУА [1] та інших наукових виданнях [2], з проблем правового регулювання діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні, зроблено узагальнюючий аналіз ситуації, що склалася в чинному освітньому законодавстві на рубежі двадцятото і двадцять першого століть. Зроблено

спробу систематизувати причини поглиблення кризи системи освіти, її вищої школи в цілому і приватній, в особистості, і визначити можливі шляхи поліпшення ситуації в правовому полі вищої освіти. Одним з можливих рішень, що накопичилися за останнє десятиріччя численних організаційно-правових проблем в сфері освіти, може стати впорядкування правової регламентації як функціонування самої системи, так і її взаємин з стейкхолдерами. При цьому одним з головних засобів концептуального оновлення системи освітнього законодавства України є його швидка систематизація, яка повинна привести до створення єдиного систематизованого акту – Кодексу України про освіту.

Ключові слова: правовий статус внз; приватний внз; освітнє законодавство; учасники освітніх відносин; державне регулювання освіти; систематизація законодавства про освіту; нормативно-правове регулювання освіти; Кодекс про освіту.

Astakhov Victor. Government Approach To Non-Government Education: 25 Years On

The article gives a general analysis of the current situation in legislation regulating the education sphere, the analysis is made on the basis of works concerning legal regulations of private education institutions, which were published in the Academic Bulletin of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” and some other scientific resources. The article makes an attempt to systematize causes of the deepening crisis in the education system of Ukraine, in Higher Education in general and in private education, in particular. The author also attempts to suggest ways to better the situation in legal regulation of the sphere of Higher Education. Among the ways suggested to deal with stockpiled in education organizational and legal problems – ordering and normalization of legal regulation of both the system operation and its interaction with stakeholders.

The author highlights that the main method of ultimate renewal of educational legislation system is its systematization, which presupposes development of a single integrated act – Ukrainian Code of Education.

Key words: legal status of education institution, legislation in education, stakeholders of education institutions, systematization of educational institutions, normative legal regulation in education, Code of Education.

Инновационный путь развития общества ставит перед государством задачу приоритетной поддержки образования, так как именно образование способно улучшать качество человеческого капитала –

неисчерпаемого интеллектуального и духовного ресурса. Однако, проблема правового обеспечения деятельности учебных заведений остается достаточно острой, несмотря на более, чем четвертьвековой опыт реформ системы образования в независимой Украине.

Наличие указанных тенденций в процессе реформирования образовательной отрасли в целом и действующего образовательного законодательства, в частности, можно попытаться объяснить тем, что в течение первых двух десятилетий независимости Украина постоянно повторяла одну и ту же системную ошибку, заключающуюся в попытках решить проблемы образования в стране с рыночной экономикой нерыночными методами. Результат был ожидаемый: движения вперед почти отсутствовало, реформы буксовали, проблемы накапливались и все это несмотря на огромную законотворческую деятельность и наличие большого массива нормативных актов образовательного законодательства.

Но к середине десятых годов XXI столетия в стране были наконец приняты такие основополагающие нормативно-правовые акты, как законы Украины «О высшем образовании» (2014 г.) [3] и «Об образовании» (2018 г.) [4], которые стали существенным шагом вперед в деле реформирования украинской образовательной отрасли.

Так, Закон Украины «О высшем образовании», несмотря на его принятие раньше базового законодательного акта – закона «Об образовании», стал значительным событием в деле реформирования законодательства, регулирующего деятельность высшей школы. К основным изменениям, введенным законом, можно отнести: закрепление европейской системы образовательно-квалификационных уровней и степеней высшего образования, расширение автономии вузов, деятельность которых базируется на принципах автономии и самоуправления, в том числе и в финансовой сфере.

Также вузы получили право выдавать собственные документы о высшем образовании, а также право выдавать совместные дипломы, в том числе с иностранными вузами. Положительным является законодательное закрепление процедуры проведения внешнего независимого оценивания, а также создание Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Национального агентства по

качеству высшего образования, в состав которого должны войти представители всех вузов, независимо от формы собственности.

Кроме того, на основании указанного закона был принят ряд новых подзаконных актов, отменяющих многие устаревшие нормы. Например, приказом министра образования и науки № 1310 (z1485-14) от 13.11.2014 года было отменено «Положение об организации учебного процесса в высших учебных заведениях» [5], пункт 3.12.2.3 которого закреплял правило об отчислении студентов из вуза, получивших в сессию более двух неудовлетворительных оценок. Правильность данной нормы в 90-х да и, пожалуй, в нулевых годах не вызывала никаких сомнений. Однако, по нашему убеждению, даже тогда это правило должно было касаться не всех студентов, а только обучающихся за счет бюджетных средств: не хочешь/можешь учиться – уступи свое место более достойному или мотивированному. Поэтому в сложившихся условиях, когда подавляющее большинство студентов страны стало обучаться за свой собственный счет, причем не только в частных вузах, стало очевидно, что указанное правило устарело.

Также отменено Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации учебно-воспитательных заведений» [6], пункт 2 которого содержал дискриминационное требование к уставному фонду вуза, «размер которого (включая стоимость имущества и собственных средств) должен быть не меньше расчетной стоимости обучения слушателей, количество которых обусловлено объемом приема». В данном случае законодатель произвел долгожданную и очень необходимую корреляцию норм образовательного законодательства с гражданским, на что неоднократно указывали цивилисты.

Ведь как известно, понятие уставного фонда в гражданском праве тождественно понятию «уставный капитал», который представляет собой зафиксированную учредительными документами и оцененную в деньгах сумму всех вкладов, которые учредители решили объединить при создании юридического лица. Другими словами, уставный капитал состоит из соответствующей материальной базы, необходимой хозяйственному обществу для организации, т. е. начала своей деятельности. Однако расчеты показывают, что, выполняя указанную норму для лицензированных объемов приема студентов,

частные вузы для своего создания должны были иметь «на старте» колоссальные суммы т.н. «уставного фонда», которых зачастую у них просто не могло быть.

При этом логика создателей в 1994 году упомянутого Положения понятна. В ее основе лежали благие намерения, целью которых было желание исключить возможные имущественные потери для потенциальных потребителей образовательных услуг – студентов – в случае ликвидации вуза. Другими словами – гарантировать не наступление этих потерь за счет средств его уставного фонда. В то же время, исходя из признаков вуза, как юридического лица, такой признак, как самостоятельная имущественная ответственность означает, что участники (учредители) юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. То есть, каждое юридическое лицо самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам. А необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического лица (в нашем случае – вуза) обособленного имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов. Существующие исключения из этого правила для некоторых юридических лиц, в том числе для государственных вузов, не колеблют общего правила, поскольку ответственность государства в данном случае является лишь субсидиарной, т.е. дополнительной к ответственности самого вуза.

Поэтому критика указанной нормы была обусловлена тем, что недопустимо проведение аналогии между гарантией прав обучающихся и ответственностью вуза, поскольку гарантия – это способ обеспечения обязательства, а не инструмент ответственности, которой последнюю искусственно подменять нельзя. Гарант, возмещающая кредитору основного обязательства чужой долг, только исполняет свою обязанность по договору гарантии. Юридическое же значение уставного фонда в хозяйственных обществах и его деление на доли заключается в том, что это наделяет участников правом заявлять притязания обществу при ущемлении их имущественных интересов.

По своему основному предназначению уставный фонд призван отображать не наличие имущества или средств общества, а источник

их формирования. При этом размер уставного фонда, показывает обязанность общества перед его участниками и эти обязанности, имея бессрочный характер, прекращаются только в случае ликвидации общества или выхода участника из него.

Отсюда, отмена указанной нормы, прежде всего, может служить основанием для уравнивания правового статуса государственных и частных вузов, поскольку, согласно гражданскому законодательству данное требование имеет отношение только к «частникам», т.к. государственные (бюджетные) вузы, как учреждения, так называемый «уставный фонд» иметь не должны.

Все вышесказанное по поводу уставного фонда можно считать одним из шагов по устранению недоверия именно к частным вузам, которые в большинстве своем не в состоянии иметь в собственности такого количества имущества. Поэтому упомянутый новый закон «О высшем образовании» закрепил норму о необходимости включения в устав вуза сведений о размере его основных средств или уставного фонда, объем которого сформирован учредителями [7], т.е. без указания на конкретную сумму. Такой дуализм в отражении объема имущества в уставе обусловлен, видимо, закреплением в той же 27 статье закона статуса вуза, в соответствии с которым последний, как субъекта хозяйствования, может функционировать как бюджетное учреждение, а также в статусе неприбыльного или прибыльного юридического лица.

Указанное деление вузов в зависимости от их статуса подтверждает правильность наших выводов, отраженных еще в начале нулевых годов [8], в которых мы утверждали, что, основываясь на многоуровневом представлении об отношениях собственности в вузах, все организационные формы их функционирования можно представить следующим образом.

1. Государственное образовательное учреждение без права заниматься внебюджетной деятельностью и финансируемое исключительно из бюджета государства или административно-территориальной единицы.

2. Государственное образовательное учреждение, имеющее право заниматься внебюджетной деятельностью и финансируемое как из

бюджета, так и за счет средств получателей образовательных услуг.

3. Некоммерческая образовательная организация, имеющая собственное имущество, экономический интерес в отведенной ей сфере образования (предоставление платных образовательных услуг) и все возможности для автономного хозяйствования.

4. Коммерческая образовательная организация, основной целью которой является получение прибыли от оказания платных образовательных услуг.

5. Университетский комплекс – университет (единое юридическое лицо), состоящий из различных образовательных, научных, инновационных и иных структурных подразделений, в частности реализующий образовательные программы по различным направлениям и образовательно-квалификационным уровням.

6. Университетский комплекс – объединение учреждений и организаций различных форм собственности, сохраняющих свою самостоятельность (ассоциация, союз) с правами юридического лица или без такового.

Безусловно, для реализации права на общедоступное и бесплатное образование, а также с целью реализации функций государства, которое, представляя нерыночный сектор экономики, может позволить себе оплатить подготовку наиболее необходимых для него специалистов, наиболее соответствует статус вуза, как государственного образовательного учреждения, финансируемого исключительно из бюджета, обеспечивающего профессорско-преподавательский состав и научных работников вуза высокой зарплатой, достойной их статуса, и создающего все необходимые материально-технические условия для образовательной и научной деятельности. Такой вуз, вероятно, должен быть изолирован от рыночного сектора образования, поскольку в нем общественное благо создается исключительно на основе государственной собственности, которая передана государством вузу в управление для реализации общественно важных функций. Примером таких вузов могут служить военные учебные заведения, а также вузы, в которых осуществляется подготовка необходимых государству технических и/или иных не престижных, но нужных специалистов и т.п.

Во всех других случаях (например, подготовка специалистов для частного бизнеса, сферы обслуживания и т.п.) государство должно лишь частично оплачивать обучение граждан в вузах, перекладывая плату за подготовку специалистов на плечи работодателей и частных лиц. Тем более, если сопоставить второй и третий варианты указанных выше организационных структур вузов, легко заметить их близость в вопросах осуществления платной образовательной деятельности. А потребности, имеющие характер смешанного и частного блага, способен удовлетворить вуз со статусом некоммерческой (неприбыльной) или коммерческой (прибыльной) организации. Именно эта идея и заложена в 27-ой статье закона «О высшем образовании», регламентирующей различный правовой статус вузов.

При этом следует заметить, что проблема здесь гораздо глубже, поскольку разграничение коммерческих и некоммерческих организаций является слабым местом современного гражданского законодательства. Это обусловлено тем, что в сегодняшней Украине большинство некоммерческих (неприбыльных) организаций, не исключая и финансируемых собственником учреждений, просто вынуждены заниматься предоставлением платных услуг, чтобы свести концы с концами. Поэтому законодатель должен был обеспечить такой правовой режим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое ведение коммерции не превратится в самоцель. Это было сделано путем запрета распределять полученную прибыль между участниками юридического лица, что является самым действенным способом отсечения некоммерческих организаций от профессионального бизнеса.

Тем не менее, по нашему мнению, подобное деление вузов в зависимости от их статуса, в перспективе все больше будет иметь отрицательный характер. Не имея возможности в рамках настоящей статьи полностью раскрыть это утверждение, отметим лишь, что миссия вуза «производить» общественное благо конфликтует с фактически предоставленным ему правом производить частное благо и свободно конкурировать на рынке платных образовательных услуг. Главные потенциальные опасности, которые несет для образования процесс глобализации, являются не очень осязаемыми, но крайне

важными по своим стратегическим последствиям, поскольку очевидно, что чисто рыночное отношение к образованию не принесет ему пользы, сделает предметом купли-продажи, а не общественным благом, основой развития собственной национальной культуры. Ведь рыночные ценности в условиях ограниченного государственного финансирования способны изменить миссию учебных заведений и усилить расслоение общества [9].

Кроме этого необходимо отметить, что многолетняя борьба частных вузов за равенство правового статуса всех высших учебных заведений, независимо от формы собственности, привела к закреплению в новом законе «О высшем образовании» пусть больше декларативного, но очень важного правила: Высшие учебные заведения государственной, коммунальной и частной собственности имеют равные права при проведении образовательной, научной и иных видов деятельности (п. 4, ст. 27).

Декларативность указанной нормы обусловлена теми же причинами, по которым частные учебные заведения долгие годы не могли воспользоваться своими правами, которые были закреплены в абзаце 4 части 5 статьи 61 старого закона Украины «Об образовании» [10], которая гласила: «Денежные средства, полученные учебным заведением как оплата за обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров или за предоставление дополнительных образовательных услуг, не облагаются налогом и не могут быть изъяты в доход государства или местных бюджетов. Указанные денежные средства находятся в распоряжении учебного заведения при условии, если они направляются на уставную деятельность учебного заведения». Однако указанную норму не признавали органы налоговой службы применительно к частным вузам на том основании, что она отсутствовала в налоговом законодательстве, мотивируя это тем, что льготы по налогообложению не могут устанавливаться или изменяться иными законами Украины, нежели законами о налогообложении (действующая на тот момент норма, закрепленная ч. 3 статьи 1 Закона Украины «О системе налогообложения»). К сожалению, до настоящего времени требования о внесении изменений в налоговое законодательство на основании принятых новых образовательных законов не выполнены.

Таким образом, несмотря на широкий спектр положительных решений, закрепленных в законах «Об образовании» и «О высшем образовании», остаются проблемные нормы, не просто нуждающиеся в коррекции, но и вызвавшие в обществе острые споры. Не имея возможности рассмотреть все новеллы представленных нормативных актов, обратим внимание на наиболее резонансные нормы закона Украины «Об образовании», регламентирующие требования по использованию государственного языка в образовательной сфере и которые вызвали большой резонанс как в самой Украине, так и за ее пределами [11].

Если отбросить политическую составляющую, то указанные нормы, причем существенно усиленные принятым законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25.04.2019 г. [12], при всей строгости за нарушение последнего, имеют существенные юридические коллизии с уже действующим законодательством.

Так, следует согласиться с утверждениями, что указанный языковой закон не может иметь юридической силы, поскольку русский язык имеет региональный статус на всей территории Украины с 15 мая 2003 года, когда Верховной Радой был принят Закон «О ратификации Европейской хартии региональных языков» №802-IV, пункт 2 которого определил перечень региональных языков Украины.

Поэтому региональный статус русского языка уже давно закреплен в законе и распространяется на всю территорию страны, поскольку в случае расхождения норм международного договора (т.е. Хартии) и национального закона действуют нормы международного договора согласно статье 9 Конституции Украины, статье 17 Закона о международных договорах Украины и статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров¹³. Отсюда языковые нормы закона «Об образовании» и соответственно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» могут быть оспорены в суде, как не имеющие юридической силы в той части, в которой они противоречат Хартии. Таким образом, гипотетически указанные нормы о запрете русского языка в образовании, а также общественной и социальной жизни могут быть признаны судом недействительными.

Рассмотренные выше примеры убедительно раскрывают ещё одну острую проблему, которая заключается в том, что сложившийся за годы независимости массив нормативно-правовых актов образовательного законодательства благодаря своему объёму создает существенные трудности в правовой работе органов исполнительной власти и образовательных учреждений и инициирует условия для юридических коллизий и необоснованных решений, сказывающихся на судьбах конкретных людей. Критический объём этого массива практически выходит из-под контроля как субъектов законодательной деятельности, так и всех участников образовательного процесса в целом. Причем правовые нормы, регулирующие те или иные отдельные комплексы отношений, связанных или вытекающих из деятельности в сфере образования, содержатся помимо профильных нормативных актов в законах и других подзаконных источниках, регулирующих административные, бюджетные, налоговые, трудовые и другие отношения.

Кроме этого многие образовательные нормы до сих пор закрепляют преференции для государственных вузов, создавая неравные конкурентные условия на рынке образовательных услуг для своих коллег – вузов, основанных на частной форме собственности. Очевидно в этой ситуации как никогда возрастает актуальность работы не только по совершенствованию, но и по упорядочению образовательного законодательства путем его систематизации. При этом следует согласиться с А.Н. Козыриным, который справедливо указывает, что для этого можно использовать не только кодификацию, но и все основные виды систематизации – учет, инкорпорацию и консолидацию [14].

Конечно, Министерство образования и науки Украины, как главный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ведет учет нормативных правовых актов, регулирующих отношения в данной отрасли. Хотя, безусловно, значение данной функции министерства в условиях проведения образовательной реформы возрастает, поскольку именно на него должна быть возложена задача по поддержанию в надлежащем состоянии всего

нормативно-правового массива в этой сфере государственного управления. При этом учетом нормативных актов в сфере образования могут заниматься и другие государственные учреждения, участвуя тем самым в работе по систематизации законодательства совместно с МОНУ, например, Министерство юстиции Украины.

Задача учета нормативных правовых актов в сфере образования состоит не только в сборе и «инвентаризации» самих нормативно-правовых актов, но и в постоянной поддержке их в состоянии т.н. «действующего нормативно-правового акта», который бы учитывал все вносимые в него изменения и дополнения. Эту функцию сегодня выполняют информационно-правовые и справочно-правовые системы «Лига-Закон», «Рада», «Форум» и др., позволяющие оперативно получить подборку не только действующих актов по образованию, но и их отмененных редакций.

Другой формой систематизации законодательства об образовании может стать консолидация – объединение совокупности мелких актов, изданных по одному или нескольким вопросам в один укрупненный акт. До настоящего времени эта форма систематизации в отношении актов образовательного законодательства Украины практически не применялась. Хотя нормативные акты, частично использующие элементы консолидации, т.е. систематизирующие акты законодательства по каким-то конкретным вопросам все же используются, например, «Условия приема на обучение для получения образовательного уровня младшего специалиста в 2019 году» [15]. Малая востребованность на практике консолидации актов законодательства идет вразрез с потребностью приведения в единое целое многочисленных правовых норм об образовании, разбросанных по ряду нормативных актов, прежде всего касающихся предоставления различного рода льгот участникам образовательных правоотношений.

Систематизация образовательного законодательства может проводиться также в форме инкорпорации. Последняя предполагает лишь внешнюю обработку нормативных правовых актов без какого-либо изменения их содержания. Систематизированные таким образом нормативно-правовые акты объединяются в различного рода сборники, в которых они могут располагаться по хронологическому

принципу (т.е. по времени издания акта) или по предмету правового регулирования (например, акты могут группироваться в зависимости от уровня образовательной системы, к которой они относятся, или от сферы регулируемых отношений – экономика образования, управление образованием и т.д.).

В случае официальной инкорпорации инкорпорированные акты объединяются в сборники, впоследствии утверждаемые органами, издавшими акты. Эта форма систематизации также не получила должного распространения в нашей стране. В случае неофициальной инкорпорации соответствующие сборники создаются и издаются заинтересованными лицами по своей инициативе и без санкции компетентных государственных органов. Неофициальная инкорпорация получила большее развитие, нежели официальная. В качестве примера можно привести сборники, издаваемые Европейским университетом (г. Киев).

Но наиболее сложной формой систематизации законодательства является кодификация, при которой происходит внутренняя переработка нормативного материала и создается новый нормативно-правовой акт.

Необходимость проведения кодификации законодательства об образовании обусловлена практически теми же причинами, которые привели к формированию хозяйственного и экологического права, обеспечили принятие Таможенного, Земельного, Воздушного, Лесного, Водного Кодексов и даже вызвавшего множество споров Избирательного Кодекса [16], принятого 11 июля 2019 года и сочетающего в себе всего лишь пять документов – законы о выборах президента, народных депутатов, местные выборы, о ЦИК и о государственном реестре избирателей [17] и который должен вступить в силу с 1.12.2023 года. Если же обратиться к толкованию терминов «кодификация», «кодекс», также можно однозначно убедиться в целесообразности и своевременности работы по совершенствованию образовательного законодательства: объем материала, нуждающегося в кодификации, и уровень решаемых проблем требуют разработки акта, который по объему и масштабу может быть только кодексом.

Как известно, кодификация как способ систематизации есть упорядочение юридических норм в процессе правотворческой деятельности, издание на этой основе единого, юридически и логически цельного кодифицированного акта (основ, кодекса, устава, положения и др.). Главная функция и важнейшая особенность кодификации – изменение содержания правового регулирования, придание ему комплексного системного характера. С этой точки зрения кодификация является высшей формой систематизации, которая обеспечивает коренную переработку действующего законодательства в той или иной сфере регулируемых им отношений и придающая ему на этой основе новое качество. Тем самым обеспечивается максимально возможная полнота регулируемых данным кодифицированным актом общественных отношений. Поэтому можно говорить, что кодификация в этом смысле является и высшей формой правотворчества, она всегда преследует установление новых норм, отвечающих в наибольшей мере потребностям общественной практики, устраняющих пробелы и дефекты в правовом регулировании и обладающих качеством оптимальных регуляторов в данных условиях. В результате кодификации, принимается сводный кодификационный акт [18].

В последние годы в Украине развернулась дискуссия о выборе формы систематизации законодательства об образовании. При этом проблемы, вызванные несистематизированным характером этой отрасли законодательства, давно уже стали очевидны для многих. При этом следует сказать, что работа по подготовке Кодекса РФ об образовании была приостановлена, хотя велась с 2003 года на основе разработанной еще в конце 90-х годов прошлого столетия Концепции Кодекса, но возобновлена с 2017 года [19]. Кодекс об образовании Республики Беларусь принят Палатой представителей Национального собрания 13.01.2011 года [20]. В Молдавии Кодекс об образовании принят парламентом республики 17 июля 2014 года [21]. Поэтому неслучайно в отечественной правовой науке не только стали звучать призывы к проведению этой масштабной и такой необходимой работы, но и начали предприниматься робкие шаги в ее направлении [22]. Причём обсуждаемую проблематику нельзя считать совершенно

новой. Еще в 1922 году, к примеру, был принят Кодекс народного просвещения Украины, «весьма систематично разработанный» [23]. В 1985 году Г.А. Дорохова отмечала, что нормы различных отраслей права, попадая в систему образования, как бы утрачивают права гражданства, тем самым формируя новую отрасль законодательства – образовательную [24, с. 19].

В то же время, несмотря на то, что положительный момент в движении по пути разработки и принятия Кодекса Украины об образовании, казалось бы, очевиден, существует ряд моментов, которые могут рассматриваться в качестве препятствий для быстрой разработки и принятия указанного законодательного акта.

Если отбросить политические баталии, перманентно сотрясающие украинское общество, то к основным препятствиям принятия Кодекса Украины об образовании можно отнести следующие. Во-первых, есть определенные трудности, связанные с недостаточным количеством специалистов в области именно образовательного нормотворчества и их целенаправленной подготовки. Во-вторых, практически отсутствуют отечественные системные исследования проблем нормотворчества в сфере образования. В-третьих, имеется немало противников кодификации образовательного законодательства со стороны представителей различных отраслей правовой науки. Все это дает основания полагать, что в этих условиях чрезвычайно трудно в короткий промежуток времени создать универсальной и в то же время качественной комплексный кодифицированный законодательный акт.

Представленные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что система образования в Украине нуждается в упорядоченной правовой регламентации как функционирования самой системы, так и ее взаимоотношений со стейкхолдерами. А проводимая в Украине реформа системы образования, а также существенные изменения, вносимые в иные, «смежные» отрасли законодательства, предопределяют активное развитие образовательного права. Поэтому накопившиеся за последнее десятилетие многочисленные организационно-правовые проблемы в сфере образования настоятельно требуют самого скорейшего разрешения. При этом одним из главных средств концептуального обновления системы образовательного законо-

дательства України являється його скорейша кодифікація, которая должна привести к созданию единого систематизированного акта – Кодекса Украины об образовании.

Список литературы

1. Астахов В.В. Еще раз о государственном подходе к «негосударственному» образованию / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 1998. – Т. 4. – С. 204–216., Астахов В. В. К вопросу о противоречиях становления правовых основ частного образования в Украине / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2002. – Т. 8. – С. 80–95., Астахов В.В. Совершенствование образовательного законодательства: украинские реалии в контексте перманентных преобразований / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 31–39., Астахов В.В. К вопросу об образовательном праве Украины / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 99–119., Астахов В. В. Правовое регулирование процессов модернизации образовательной системы Украины: проблемы и перспективы / В. В. Астахов // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 47–62.

2. Астахов В. В. Правовой статус негосударственных высших учебных заведений / В.В. Астахов // Предпринимательство, хоз-во, право. – 1998. – № 10. – С. 29–33., Астахов В.В. Правові основи діяльності навчальних закладів недержавної форми власності / Віктор Астахов // Приватна вища школа України на шляху інновацій : моногр. / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, Харк. гуманіт. ун-т «Нар. укр. акад.». – Харків, 2005. – Підрозд. 5.1. – С. 222–244., Astakhov V. The Legal Basis for Life-Long Education in Ukraine as Exemplified by the Ukrainian People's Academy / V. V. Astakhov // Continuous education through the lens of time : monography / Pushkin Leningrad State University, res. inst. soc., ec., ped., probl., of cont. educ. ; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. – SPb. ; Kharkiv, 2014. – P. 148–155. – Англ., Астахов В. Образовательное законодательство Украины: проблемы и перспективы : [моногр.] / Виктор Астахов. – [Saarbrücken] : Lap Lambert Academic Publishing, [2014]. – 89 с.,

3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : дата оновлення 01.01.2018 // Законодавство України : [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

4. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII // Законодавство України : [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.

5. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки N 1310 (з1485-14) від 13.11.2014 // Законодавство України : [сайт]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93>.

6. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 р. № 228 : втратила чинність на підставі Постанови КМ № 147 (147-2016-п) від 02.03.2016 // Законодавство України : [сайт]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF>.

7. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : дата оновлення 01.01.2018 // Законодавство України : [сайт]. – п/п 4, п. 7, ст. 27. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

8. Астахов В.В. К вопросу об организационно-правовой форме частного вуза / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2003. – Т. 9. – С. 73–85.

9. Астахов В.В. Конкуренция в сфере предоставления образовательных услуг в условиях глобализации образовательного пространства: проблемы совершенствования законодательства / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – 2008. – Т. 14. – С. 29–44.

10. Астахов В.В. Конкуренция вузов в неконкурентной правовой среде / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2005. – Т. 11. – С. 54–76.

11. Студенникова Г. Тотальная украинизация, 12-летка, сокращение школ и учителей. Что означает принятая Радой реформа образования [Электронный ресурс] / Галина Студенникова // Страна.ua. – 2017. – 06 сент. – Режим доступа: <https://strana.ua/articles/91169-kakie-izmenenija-ozhidajut-ukrainskie-shkoly-posle-prinjatija-radoj-reformy-obrazovanija.html>; Закон о языке: кто и где должен говорить на украинском [Электронный ресурс] // Телеканал новостей «24». – 2018. – 16.07. – Режим доступа: https://24tv.ua/ru/rada_podderzhala_zakonoproekt_o_jazyke_kto_i_gde_dolzhen_govorit_na_ukrainskom_n1042295

12. Про забезпечення функціонування української мови як державної [Електронний ресурс] : текст Закону України № 2704-VIII від 25.04.2019 // Голос України. – 2019. – 16 травня. – Режим доступу: <http://www.golos.com.ua/article/317062>.

13. Астахов В.В. К вопросу о применении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и использовании русского языка: правовой аспект / В.В. Астахов // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2007. – Т. 13, кн. 1: Актуальні проблеми освіти. – С. 209–220.

14. Козырин А. Н. Современные контуры образовательного права [Электронный ресурс] // CenterBereg : юридический портал. – Режим досупа: <http://center-bereg.ru/13010.html>.

15. Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році : Наказ МОНУ № 1082 від 10.10.2018 р. // Законодавство України : [сайт]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-18>.

16. Проект Выборчого кодексу України [Електронний ресурс] : картка законопроекту : зареєстрований 3112-1 від 02.10.2015 // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – 1994–2019. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671.

17. Бобрицкий Д. Тема дня. Рада приняла избирательный кодекс: что это значит [Электронный ресурс] / Дмитрий Бобрицкий // Liga.net : [информ. агентство]. – Режим доступа: <https://www.liga.net/politics/articles/tema-dnya-rada-prinyala-izbiratelnyu-kodeks-chto-eto-znachit>.

18. Ягофаров Д. А. Теоретические и практические аспекты кодификации образовательного законодательства [Текст] / Д. А. Ягофаров, Н. Н. Хридина, Е. А. Васильченко // Образовательное нормотворчество и проблемы кодификации российского законодательства об образовании : моногр. – Екатеринбург, 2006. – Электрон. аналог печатн. изд. : режим доступа: <http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/normotvorchestvo/32.php>.

19. Бекетов О. И. Кодекс РФ об образовании как основа административно-правового регулирования образовательной деятельности [Электронный ресурс] / Бекетов О. И., Соловей Ю. П., Куликова Т. Б. ; ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законодательства» // Ежегодник рос. образовательного законодательства. – Том 12, 2017 (№18). – Режим доступа: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=7257.

20. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : Закон от № 243-З от 13.01.2011 года // Kodeksy-by.com : [сайт]. – 2012–2019. – Режим доступа: https://kodeksy-by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb.htm.

21. Кодекс Республики Молдова об образовании [Электронный ресурс] : Закон от № 152 от 17 июля 2014 г. // Законодательство стран СНГ : база данных. – Режим доступа – http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70660.

22. Проблемы законодательного обеспечения образовательной деятельности : [материалы круглого стола ХНУ им.В. Н. Каразина 10.10.2009]. – Харьков, 2009.

23. Дурденевский В. Н. Лекции по праву социальной культуры [Электронный ресурс] // Научное наследие России : электронная биб-ка. – М.-Л., 1929. – С.12. – Режим доступа: <http://books.e-heritage.ru/book/10079412>.

24. Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании. Теоретические проблемы совершенствования. – М., 1985. – 155 с.

References

1. Astakhov, V.V. (1998). Yeshche raz o gosudarstvennom podkhode k «negosudarstvennomu» obrazovaniyu». *Vcheni zap. Khark. gumanit. in-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 4, pp. 204–216., Astakhov, V.V. (2002). K voprosu o protivorechiyakh stanovleniya pravovykh osnov privatnogo obrazovaniya v Ukraine. *Vcheni zap. Khark. gumanit. in-tu «Nar. ukr. akad.»*. Vol. 8, pp. 80–95., Astakhov, V.V. (2009). Sovershenstvovaniye obrazovatel'nogo zakonodatel'stva: ukrainskiye realii v kontekste permanentnykh preobrazovaniy. *Vchenn zap. Khark. gumannt. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 15, pp. 31–39., Astakhov, V.V. (2011). K voprosu ob obrazovatel'nom prave Ukrainy. *Vchenn zap. Khark. gumannt. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 17, pp. 99–119., Astakhov, V. V. (2017). Pravovoye regulirovaniye protsessov modernizatsii obrazovatel'noy sistemy Ukrainy: problemy i perspektivy. *Vchenn zap. Kharkiv. gumanntar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 23, pp. 47–62.

2. Astakhov, V.V. (1998). Pravovoy status nehosudarstvennykh vysshnykh uchebnykh zavedenyy. *Predprynymatel'stvo, khoz-vo, pravo*, 10, pp. 29–33., Astakhov, V.V., (2005). Pravovi osnovy diyal'nosti navchal'nykh zakladiv nederzhavnoyi formy vlasnosti. In: *Pryvatna vyshcha shkola Ukrayiny na shlyakhu innovatsiy*. Kharkiv, pp. 222–244., Astakhov, V. (2014). The Legal Basis for Life-Long Education in Ukraine as Exemplified by the Ukrainian People's Academy. In: *Continuous education through the lens of tim*. SPb. ; Kharkiv, pp. 148–155. Astakhov, V. (2014). *Obrazovatel'noe zakonodatel'stvo Ukrayiny*. Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 89 p.

3. Verkhovna Rada of Ukraine, (2014). *Pro vyshchu osvitu. Zakonodavstvo Ukrayiny* [online]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

4. Verkhovna Rada of Ukraine, (2017). *Pro osvitu. Zakonodavstvo Ukrayiny* [online]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. 5.

5. Minosvity Ukrayiny ,(1993). *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu navchal'noho protsesu u vyshchykh navchal'nykh zakladakh*. Zakonodavstvo Ukrayiny [online]. Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.

6. Kabinet Ministriv Ukrayiny, (1994). *Polozhennya pro poryadok stvorennya, reorhanizatsiyi i likvidatsiyi navchal'no-vykhovnykh zakladiv*. Zakonodavstvo Ukrayiny [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BE>.

7. Verkhovna Rada of Ukraine, (2014). *Pro vyshchu osvitu. Zakonodavstvo Ukrainy* [online]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

8. Astakhov, V.V. (2003). K voprosu ob organizatsionno-pravovoy forme privatnogo vuza. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 9, pp. 73–85.

9. Astakhov, V. (2008). Konkurentsia v sfere predostavleniya obrazovatel'nykh uslug v usloviyakh globalizatsii obrazovatel'nogo prostranstva: problemi sovershenstvovaniya zakonodatel'stva. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 14, pp. 29–44.

10. Astakhov, V. (2005). Konkurentsia vuzov v nekonkurentnoy pravovoy srede. *Vcheni zap. Khark. gumanit. in-tu «Nar. ukr. akad.»*. – Kharkiv, vol. 11, pp. 54–76.

11. Studennikova, G. (2017). Total'naya ukrainizatsiya, 12-letka, sokrashcheniye shkol i uchiteley. Chto oznachayet prinyataya Radoy reforma obrazovaniya. In : *Strana.ua*, [online]. Available at: <https://strana.ua/articles/91169-kakie-izmeneniya-ozhidajut-ukrainskie-shkoly-posle-prinjatiya-radoj-reformy-obrazovaniya.html>.; Mazur, E. (2019). Zakon o yazyke: kto i gde dolzhen govorit' na ukrainskom. In: *Kanal 24*, [online]. Available at: <https://24tv.ua/ru/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-yazyke-kto-i-gde-dolzhen-govorit-na-ukrainskom-n1042295>.

12. Pro zabezpechennya funktsionuvannya ukraïnskoyi movy yak derzhavnoyi (2019). *Golos Ukraini*, [online]. Available at: <http://www.golos.com.ua/article/317062>.

13. Astakhov, V.V. (2007). K voprosu o pryimenenyy Evropeyskoy khartyi rehyonalnykh yazykov yly yazykov men' shynstv y yspol' zovany rusckoho yazyka: pravovoy aspect. *Vcheni zap. Khark. humanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Kharkiv, vol. 13, 1, pp. 209–220.

14. Kozyryn, A. N. Sovremennye kontury obrazovatel'noho prava. In: *CenterBereg*, [online]. Available at: <http://center-bereg.ru/l3010.html>.

15. Verkhovna Rada of Ukraine, (2019). *Pro zatverdzhennya Umov pryiyomu na navchannya dlya zdobuttya osvith o-kvalifikatsiynoho rivnya molodshoho spetsialista v 2019*. Zakonodavstvo Ukrainy [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-18>.

16. Verkhovna Rada of Ukraine, (2015). *Proekt Vyborchoho kodeksu Ukrainy*. Zakonodavstvo Ukrainy [online]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671.

17. Bobrytsky, D. (2019). Tema dnya. Rada prynala yzbyratel'nyy kodeks: chto eto znachyt. In: *Liha.net*. [online]. Available at: <https://www.liga.net/politics/articles/tema-dnya-rada-prynala-izbiratelnyy-kodeks-chto-eto-znachit>.

18. Yagofarov, D. A. Khridina, N.N., Vasil'chenko, Ye.A. (2009). Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty kodifikatsii obrazovatel'nogo zakonodatel'stva. In: *Obrazovatel'noye normotvorchestvo i problemy kodifikatsii rossiyskogo zakonodatel'stva ob obrazovanii*, [online]. monogr. Yekaterinburg. Available at: <http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/normotvorchestvo/32.php>.

19. Beketov, O. I., Solovey, YU. P., Kulikova, T. B. (2017). Kodeks RF ob obrazovanii kak osnova administrativno-pravovogo regulirovaniya obrazovatel'noy deyatel'nosti. In: *Yezhegodnik ross. obrazovatel'nogo zakonodatel'stva*, [online]. vol. 12. Available at: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=7257.

20. Kodeks Respubliki Belarus' ob obrazovanii, (2011). In: *Kodeksy-by.com*, [online]. Available at: https://kodeksy-by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb.htm.

21. Zakonodatel'stvo stran SNG, (2014). *Kodeks Respubliki Moldova ob obrazovanii*, [online]. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70660.

22. *Problemy zakonodatel'nogo obespecheniya obrazovatel'noy deyatel'nosti*, (2009). Khar'kov: KHNU im.V. N. Karazina.

23. Durdenevskiy, V. N. (1929). Lektsii po pravu sotsial'noy kul'tury. In: *Nauchnoye naslediyе Rossii*, [online] Available at: <http://books.e-heritage.ru/book/10079412>.

24. Dorokhova, G. A. (1985). *Zakonodatel'stvo o narodnom obrazovanii. Teoreticheskiye problemy sovershenstvovaniya*. Moskva, 155 p.